

CONFERENCE PROCEEDINGS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE “MODERN TRENDS IN TEACHING
LANGUAGES IN HIGHER EDUCATION:
INNOVATIVE APPROACHES AND RESEARCH “

II PART

HELD BY NAMANGAN STATE INSTITUTE OF
FOREIGN LANGUAGES ON FEBRUARY 28, 2025.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Palter, DC and Slotsve, Kaoru Horiuchi (1995). Colloquial Kansai Japanese: The Dialects and Culture of the Kansai Region. Boston: Charles E. Tuttle Publishing. ISBN 0-8048-3723-6.
2. Minoru Umegaki (Ed.) (1962). 近畿方言の総合的研究 (Kinki hōgen no sōgōteki kenkyū). Tokyo: Sanseido.
3. Isamu Maeda (1965). 上方語源辞典 (Kamigata gogen jiten). Tokyo: Tokyodo Publishing.
4. Baqoyev Navro‘zjon. "O‘ZBEK TILIDAGI “QO‘L” SO‘ZI VA U QATNASHGAN IBORALAR SEMANTIKASI" Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, vol. 3, no. 2, 2023, pp. 414-417.

**FRANSUZ YOZUVCHISI ANNI ERNO ASARLARI TAHLILI VA
IJODIGA NAZAR**

Abdullayeva Firdavxon A‘zamjon qizi
Namangan davlat chet tillari instituti
tayanch doktoranti
firdavxonabdullayeva92@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola zamonaviy fransuz adabiyotining mashhur vakili hisoblangan Anni Ernoning hayoti, o‘ziga xos badiiy uslubini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda yozuvchining xotira va ayol obraziga yondashuvi, shuningdek, asarlaridagi asosiy mazmun va muammolar haqida fikrlar yoritiladi va ular qanday qilib uning asarlarida aks etganligi ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Anni Erno, xotira, ayol obrazi, avtografik, fotografik, feminizm .

Anni Erno fransuz adabiyotida muhim o‘rin egallagan zamonaviy yozuvchilardan biri hisoblanadi. U 2022-yilgi Nobel mukofoti sovrindori bo‘lib, uning adabiy asarlariga "shaxsiy xotiraning ildizlari, begonalashuvi va jamoaviy cheklolarini ochib bergan jasorati va klinik aniqligi uchun" deb ta‘rif berilgan. Adiba 1940 yil 1 sentyabrda Fransiyaning Lillebon shahrida tug‘ilgan. Ikkinchi

jahon urushidan keyin, Anni besh yoshga to'lganda, oilasi qo'shni shaharga ko'chib o'tadi. Uning ota-onasi Anniga ta'lim berish uchun ko'p harakat qiladi va uni xususiy katolik maktabiga beradi. Aynan shu maktab adabiyotga bo'lgan qiziqishiga o'zining ulkan hissasini qo'shgan.

Erno bu yil 85 yoshga to'ldi, uning asarlari deyarli 50 yil davomida nashr etilgan va Fransiyada uning kitoblari maktab o'quv dasturiga kiritilgan. Fransiyada yozuvchi so'nggi yarim asrdagi fransuz jamiyatining eng buyuk yilnomachisi - jamoaviy xotiraning o'ziga xos qo'riqchisi hisoblanadi. Ijodiy hayoti davomida u ijtimoiy tengsizlikni yengib o'tishga, shaxsiy e'tiqod va qadriyatlardan voz kechmasdan shaxsiy munosabatlarda o'z ovozigacha ega bo'lishga intiladigan oddiy yevropalik ayolning taqdirini izchil o'rganib chiqdi. Hujjat va fantastika chegarasida muvozanatni saqlagan Erno, hali asosiy oqim bo'lmagan og'riqli ona-qiz munosabatlari haqida yozdi, o'zining jarohatlarini ochib berdi, o'zining shaxsiy o'tmishi misolida zamonaviy Yevropada jins, til va ijtimoiy maqom jihatidan qanchalik tengsizlik borligini ko'rsatdi.

Yozuvchi o'zining "Les Armoires vides" ya'ni "Bosh shkaflar" nomli debyut romanini 1974 yilda nashr etgan va keyingi barcha asarlarda bo'lgani kabi, unda ham alohida avtobiografik yondashuvlar mavjud edi. Ernoning birinchi yirik adabiy muvaffaqiyati uning otasi hayoti haqida hikoya qiluvchi asari "La Place" ya'ni "O'ziga xos joy" deb nomlanib, mazkur asar unga nufuzli Renaudo mukofotini olib kelgan. Ernoning barcha romanlarida asosan uning tarjimai holi epizodlarini aks ettiradi. Asarlarida bolalik, ijtimoiy martaba, nikoh va onalik, o'zligini kashf etish, abort, ko'krak saratoni kasalligi va onasining o'limi kabi jarayonlarni ochib bergan. Yozuvchining so'zlariga ko'ra, u an'anaviy janrlar doirasida ijod qilishni emas, balki o'zini ifoda etishning o'ziga xos shaklini izlashni afzal ko'radi.

Erno uchun asarlari orasida eng muhim o'rinda turuvchi bu "*Mémoire de fille*" "Qiz xotirasi" bo'lib, unda adiba o'zining 1958 yildagi voqealarni yoritib beradi. "*Mémoire de fille*" asarida Erno yetmish yoshida erishgan tushunchalari va o'smirlik chog'ida boshdan kechirgan chalkashliklari o'rtasidagi farqlarni ko'radi. Bilim va xotirani birlashtirish deyarli mumkin emas. Uning ijodida asosiy e'tibor hayotning

eng samimiy daqiqalari har doim sodir bo‘lgan holatlarga bog‘liqligini anglashdan iborat. Shaxsiy xotirani tekshirish asosan tarixiy voqealarni o‘rganishni ham o‘z ichiga oladi. Odatda Erno uslubida u o‘zining eski xotiralarini eslab, qolgan narsalarni o‘sha paytda boshdan kechirganlarini solishtirib, kundalik sahifalarida, go‘yoki, o‘zini-o‘zi haqida eng xavfsiz, eng halol yozuv deb hisoblaydi. Shunga qaramay, Erno o‘zining ichki hikoyasini qonunlar kabi tashqi bosimlar ta’sirida shakllantirilganini ko‘radi. Uning eng shaxsiy tajribalari, uning nazarida, aslida uniki emas edi. Bu fikrda bir oz feminizm bor albatta. Bu jarayonlar insonning hayoti o‘tadigan o‘ziga xos yo‘lni yaratadi. Erno kitobini o‘qishning usullaridan biri bu noaniq, og‘riqli, muhim jarayonni tushunishga urinishdir chunki u o‘zining o‘z yo‘li va yo‘nalishi bor.

Uning 2008 yilgi “*Les Années*” ya’ni “*Yillar*” kitobida asosan ikkinchi jahon urushdan keyingi Fransiyaning hayoti haqidagi voqealardan tashkil topganligini anglash mumkin. Unda sodir bo‘lgan hodisalar ikkinchi jahon urushidan yigirma birinchi asr boshlarigacha xronologik tarzda yoritib boriladi, ammo hikoyaning ko‘lami va nuqtai nazari doimo o‘zgarib boradi. Bu asarda asosan urushning tugashi tasvirlangan. Erno asarlari shuni ko‘rsatadiki, unda ko‘proq shaxsiy va tarixiy voqealar xotirasining yoritilishi yagona haqiqiy usuli sifatida bayon etiladi.. “Hozircha men 1958 va 2014 yillar oralig‘ida bir tarixiy va boshqa bir qarash o‘rtasida oldinga va orqaga o‘tishim kerakmi? Men yangi yozuv usuli orqali ikkalasini ham o‘z ichiga oladigan jumlani orzu qilaman”, deb yozadi u. Ammo to‘liq davomli hikoya, bo‘shliqlarsiz hikoya uning asarlarida uchramaydi.

Shuningdek bir necha chet ellik tadqiqotchilar uning adabiy asarlari ustida ilmiy izlanishlar olib brogan bo‘lib ulardan biri Paskal Sardin hisoblanadi. Tadqiqotchi abort va neonatsidning bezovta qiluvchi masalalari haqida yozma ravishda axloqiy va estetik jihatdan nima xavf ostida ekanligini o‘rganadi. Keyin esa Anni Ernoning “*L’Événement*” ya’ni “*Voqea*” romaniga e’tibor qaratadi. Shakl va mazmun jihatidan o‘ziga xos ayol nuqtai nazaridan yozilgan bu roman metamatnli asar bo‘lib, bunday tabularni yozish va poststrukturalizm va postmodernizm kontekstida mantiqsizlikni ochib bersa, asarda e’tibor nuqsonli onalarga qaratiladi. Pol Rikoer ta’riflaganidek,

memuar janri va tarixshunoslik janrini o'rganishda Erno pafos va o'quvchining axloqiy ishtirokidan voz kechadigan yozuv shaklini yoritadi. Shu nuqtai nazardan, uning yaxshi ona haqidagi tasalli afsonasiga zid onalar tasviri siyosiy va gumanistik hodisa sifatida o'qiladi. Ernoning tegishli estetikasi o'quvchini o'z ichiga olgan yangi axloq turini yaratadi va guvohlik tushunchasiga asoslangan holda o'z kitobxonlarini o'qishga chorlaydi.

Anni Erno 2005 yil mart oyida “*L'Usage de la photo* “ ”*Fotosuratdan foydalanish*” nomli hayratlanarli asarini nashr etdi. Yozuvchining bu asarida o'z boshidan kechirgan saraton kasalligi va uni yengib o'tishi bilan bog'liq jarayonlarni aks ettiradi. Adabiy eksperimentda ya'ni Erno avtobiografiyadan avtoportretlarda davom etayotgan tahlil jarayonini, shuningdek, saraton va o'lim haqida savol berish uchun fotografiya va fotobiografiyaga xos xususiyatlarni oladi.

Xulosa qilib aytganda, yozuvchi Anni Erno ijodi o'z usuli va yo'nalishi bilan boshqa badiiy asarlardan farq qiladi. Uning sodda va o'ta ta'sirchan bo'lgan tasvirlash vositalari o'quvchini muhokama qilishga ya'ni fikrlashga undaydi. U targ'ib qilgan g'oyalarda asosan ayollarning jamiyatdagi o'rnini, ijtimoiy ahvoli, ularni qiynab kelgan adolatsizlik, shavfqatsizlik, hayotda o'rnini topishga halaqit beruvchi muammolarni aks etkanligini anglash oson. Erno kitoblarida xotiraga ko'proq murojaat qilinadi, u o'zi boshidan kechirgan voqealarni xotirlab uni asarlarida aks ettiradi. Yozuvchi asarlaridagi har bir voqea-hodisa borligicha badiiy o'xshatish va bo'yoqlarsiz sodda tilda yoritilgan. Aynan mana shu kabi o'ziga xos qaytarilmas yondashuvlar Anni Ernoning ijodini o'rganish va tahlil qilishga bo'lgan qiziqishni yanada orttirib kelmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.livelib.ru/author/5733/top-anni-erno>
2. Nora Cottille-Foley, *L'Usage de la photographie chez Annie Ernaux*
3. *Mémoire de fille*, Gallimard, 2016 (на русском: Память девушки / Пер. М. Красовицкой. — М.: No Kidding Press, 2022.
4. *L'Événement*, Paris, Gallimard, 2000, (на русском: Событие / Пер. М. Красовицкой. — М.: No Kidding Press, 2021.

5. <https://www.newyorker.com/magazine/2020/04/20/a-memoirist-who-mistrusts-her-own-memories>
6. *Mémoire de fille*, Gallimard, 2016 (на русском: Память девушки / Пер. М. Красовицкой. — М.: No Kidding Press, 2022.
7. *Les Années*^[фр.], Paris, Gallimard, 2008. (на русском: Годы : мы - это наша память / Пер. А. Беляк. — М.: [ЭКСМО](#), 2021

BASIC NOTIONS IN THE THEORY OF TRANSLATION

Gulomjonova G.F.,

2nd-year master’s degree student

National University of Uzbekistan

named after Mirzo Ulugbek, Tashkent

gulomjonovagulchehra@gmail.com

Abstract. In contemporary linguistics, one of the significant areas of focus is the exploration of how languages relate to each other, serving as essential channels for conveying meanings and reflecting socio-cultural realities. Among the various challenges addressed by modern linguistics, a crucial aspect is analyzing the linguistic features of cross-language communication, commonly referred to as "translation" or "translational activity." Translation enables us to access the meaning systems of different cultures, which are interpreted through the work of translators. It entails accurately and clearly expressing what is conveyed in one language through another language. Within translation theory, several concepts have been examined from diverse angles and have been labeled in numerous ways. Given the ambiguous application of various concepts and terminology, the key terms that are commonly used in translation theory, including translation strategy, translation method, translation technique, and types of translation are presented and clarified in this article.

Keywords: translation, translation strategy, translation method, translation technique, the source language, the target language, P. Newmark, R. Jakobson, Vinay and Darbelnet.